

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 796:32

DOI: 10.5281/zenodo.8232444

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

КРАСНОВА Ольга Николаевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат политических наук, доцент; e-mail: olgargutis@rambler.ru

Аннотация. Олимпийская хартия, на которую в своей деятельности должен опираться МОК, провозглашает отсутствие какой-либо формы дискриминации, в том числе национального происхождения. Де-юре в Олимпийской хартии зафиксирован принцип «спорта вне политики». Однако сложившаяся практика показывает, что политика и спорт высоких достижений разделить нельзя. Зачастую конкретные обстоятельства вынуждают МОК принимать решения, далекие от спортивной проблематики. Современный спорт, особенно Олимпийские игры, давно стали ареной не только спортивной, но и политической борьбы. В разные периоды истории эта борьба проходила по-разному. Во время Холодной войны речь шла о противостоянии двух систем – социалистической и капиталистической. Сейчас по отношению к России ведется гибридная война, одним из фронтов которой оказался спорт. Идеология олимпизма, провозглашенная в конце XIX века Кубертенем, давно уступила место политической пропаганде и контрпропаганде, продвижению западных ценностей с их претензиями на универсализм. Олимпийские игры являются также инструментом формирования позитивного имиджа государства, элементом «мягкой силы». Олимпизм, проявляя себя в качестве социального института, выполнял и продолжает выполнять принципиально различные социально-классовые заказы. Олимпийские игры периодически сталкиваются со множеством трудностей, и далеко не всегда они носят спортивный характер. К ним можно отнести проблему «засуживания» спортсменов из какой-либо страны, которая в состоянии противостоять цивилизационным вызовам. Наша ценностная модель с приоритетом духовного начала является реальной альтернативой западным ценностям. Одной из таких ценностей в нашей системе координат является патриотизм

Ключевые слова: спорт, Олимпийские игры, олимпизм, политика, мягкая сила, санкции, имидж государства, гибридная война, политическая пропаганда, патриотизм

Для цитирования: Краснова О.Н. Политическая составляющая Олимпийских игр: история и современность. // *Service plus*. 2023. Т. 17. №2. С. 58-66. DOI: 10.5281/zenodo.8232444.

Статья поступила в редакцию: 18.06.2023.

Статья принята к публикации: 20.07.2023.

THE POLITICAL COMPONENT OF THE OLYMPIC GAMES: HISTORY AND MODERNITY

Olga N. KRASNOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Political Science, Associate Professor; e-mail: olgargutis@rambler.ru

Abstract. The Olympic Charter, on which the IOC must rely in its activities, proclaims the absence of any form of discrimination, including national origin. De jure, the Olympic Charter establishes the principle of “sport outside of politics”. However, the current practice shows that politics and the sport of high achievements cannot be separated. Often, specific circumstances force the IOC to make decisions that are far from sports issues. Modern sports, especially the Olympic Games, have long been the arena of not only sports, but also political struggle. In different periods of history, this struggle took place in different ways. During the Cold War, it was about the confrontation of two systems – socialist and capitalist. Now they wage a hybrid war against Russia, one of the fronts of which is sports. The ideology of Olimpism [Olympic spirit], proclaimed at the end of the 19th century by Coubertin, has long given way to political propaganda and counter-propaganda, the promotion of Western values with their claims to universalism. The Olympic Games are also a tool for creating a positive image of the state, an element of “soft power”. Olimpism, manifesting itself as a social institution, has fulfilled and continues to fulfill fundamentally different social class orders. The Olympic Games periodically face many difficulties, and they are far from always of a sporting nature. These include the problem of “judging” athletes from any country that is able to withstand civilizational challenges. Our value model with the priority of the spiritual principle is a real alternative to Western values. One of these values in our coordinate system is patriotism.

Keywords: sports, Olympic Games, Olimpism [Olympic spirit], politics, soft power, sanctions, state image, hybrid war, political propaganda, patriotism

For citation: Krasnova, O.N. (2023). The political component of the Olympic Games: history and modernity. Service plus, 17(2), 58-66. DOI: 10.5281/zenodo.8232444. (In Russ.).

Submitted: 2023/06/18.

Accepted: 2023/07/20.

Интерес к Олимпийским играм в спортивном контексте очень легко объяснить: это главные соревнования в жизни каждого спортсмена, в которых выявляют лучших в различных видах спорта на ближайшие четыре года, где ставятся олимпийские и мировые рекорды. Поэтому неофициальный олимпийский девиз – «Главное не победа, а участие» – говорит о том, что сам факт участия в Играх – уже колоссальное достижение для спортсмена, который готовится к этим играм не четыре года (с момента предыдущей Олимпиады), а всю свою спортивную жизнь.

Но в современном мире спорт становится еще и неотъемлемой частью политики, инструментом формирования позитивного имиджа государства. Крупные спортивные мероприятия, такие как Олимпиады, да и сам спорт в целом, служат ареной для решения каких-либо вопросов, для развития отношений между государствами, а также местом, где проводятся плодотворные переговоры по волнующим вопросам.

Трудно сказать, когда начались Олимпийские игры, но первое письменное упоминание датировано 776 годом до н. э. Общеизвестным фактом является тот, что военные действия на время Игр приостанавливались. В это время полисы демонстрировали соперникам своё превосходство на примере атлетов. Олимпиада объединяла все государства-полисы Греции, и поэтому Олимпия во время проведения игр становилась центром обсуждения политических проблем. Здесь также отмечались военные победы и заключались политические союзы и соглашения. Казусы случались уже и тогда – когда в соревнованиях захотел участвовать Нерон (это было, естественно, уже во времена римского владычества), все остальные спортсмены самоустранились, и Нерон оказался единственным участником, и, следовательно, победителем (тогда не было первых-вторых-третьих мест).

В связи с ростом влияния Рима, а также в целях пропаганды христианства император Феодосий I в 393 году н.э. из-за языческих ассоциаций

Олимпийские игры отменил. Точнее, были отменены не сами Олимпийские игры, а языческие обычаи в римском государстве. В виде религиозного праздника Олимпийские игры продолжились в Антиохии до 520 года н.э.

С 1875 года на месте Древней Олимпии начались систематические археологические экспедиции. Они вызвали интерес к истории Олимпийских игр, и с 1896 года они возродились в новом качестве. Инициатором возрождения Олимпийских игр был барон Пьер де Кубертен, который определил основные принципы олимпизма: наслаждение, зодчество, справедливость, вызов борьбы, благородство, радость, плодотворность, прогресс и мир. Олимпизм, проявляя себя в качестве социального института, выполнял и продолжает выполнять принципиально различные социально-классовые заказы¹.

Деятельность Кубертена задвинула на второй план благородное дело Евангелоса Заппаса, филантропа, одного из богатейших греков того времени. Четырежды (в 1859, 1870, 1875 и 1889 гг.) он организовал и провел в Афинах Олимпийские игры, что было для него вопросом проявления греческого патриотизма. Эти игры и вызвали интерес к Олимпийским играм, возрождение которых и осуществил Кубертен. Теперь игры Заппаса называют «Пангреческими».

Пьер де Кубертен вначале выступал против выбора Греции как хозяйки I Олимпиады современности. Его беспокоила слабость экономики Греции. Но его убедили в том, что греки смогут принять эту Олимпиаду. На роль страны, желающей принять первую Олимпиаду современности, претендовала Венгрия (в случае, если в Греции не найдут денег на нее), которая в 1896 году отмечала тысячелетие своей государственности.

Таким образом, политический вопрос встал перед организаторами уже первой Олимпиады еще до ее начала. Хотя Олимпийская хартия изначально не предполагала пересечения спорта и политики.

¹ Социальная трансформация олимпизма с позиции исторического анализа / А. А. Пердельский, А. А. Мамедов, В. В. Кортунов [и др.] // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 3. – С. 112-114. С.114.

ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ – свод основополагающих принципов Олимпизма, Правил и Официальных разъяснений, утвержденных Международным Олимпийским комитетом (МОК). Олимпийская хартия регламентирует структуру, механизм действия и процессы Олимпийского движения и определяет условия проведения Олимпийских игр (РЕДАКЦИЯ ОТ 17 ИЮЛЯ 2020 г.):

«5. Принимая, что Спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации Олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет. Такие спортивные организации имеют права и обязательства, свойственные автономным организациям, что включает в себя независимое создание спортивных правил и контроль над ними, определение структуры и системы управления своими организациями, соблюдение права на проведение выборов, свободных от любого внешнего воздействия, а также ответственность за обеспечение применения принципов добросовестного управления.

6. Осуществление прав и свободы, предусматриваемых настоящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, благосостояния, рождения или иного статуса».

Итак, де-юре в Олимпийской хартии зафиксирован принцип «спорта вне политики». Однако сложившаяся практика показывает, что политика и спорт высоких достижений разделить нельзя.

Например, с учетом государственных границ (и, следовательно, по политическому принципу) организованы национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации, в состав которых входят национальные федерации. Ни один спортсмен не может участвовать в Олимпийских играх, не будучи членом национальной команды. Конечно же, бывают исключения. Существует термин «Независимые олимпийские спортсмены». Он используется для спортсменов, чьи страны не имеют Национального олимпийского комитета, который признан Международным олимпийским комитетом. Эти спортсмены не могут представлять свою страну

под своим национальным флагом, но могут участвовать в соревновании. В параде участников такие спортсмены проходят под олимпийским флагом. В случае победы такого спортсмена во время церемонии награждения звучит не гимн его страны, а олимпийский гимн.

Отсутствие влияния политики на спорт – это идеал, который, как любой идеал, недостижим. Олимпийские игры являются самым крупным спортивным проектом (мегапроектом) современности и их история подтверждает невозможность абстрагироваться от политики.

Особенно ярко политические факторы проявились в процессе подготовки Игр 1912 г. Это было связано с требованием Великого Княжества Финляндского об автономном участии в Играх. Финны хотели выступать под своим национальным флагом, а не под флагом России. Причина здесь не только в политике Российской империи, но и в контексте очень актуального на тот момент вопроса о праве наций на самоопределение. МОК поддержал заявление команды, но в ходе сессии МОК, которая была посвящена организации Игр 1916 г. в Берлине, после долгих дебатов, при активном сопротивлении российской стороны было принято решение о том, что Финляндия может участвовать в Играх 1916 г. только в составе российской команды.

Необходимо отметить, что это был первый политический вопрос, вставший перед МОК. На тот момент МОК не обладая механизмом реагирования на такие вопросы. Поучается, Олимпийский комитет рассматривал возникшие проблемы по мере поступления и решал их в соответствии с повесткой дня. Олимпийская хартия здесь не могла помочь, так как она не предполагала пересечения спорта и политики. Подобные ситуации возникали и позже, что вынуждает МОК принимать политические решения, рассмотрение которых де-юре не предполагалось.

Изначально Кубертен предполагал, что в Олимпийских играх может принять участие любая страна. Но вмешалась большая политика. Начало Первой мировой войны вынудило МОК принимать политические, а не спортивные решения. В 1914 прозвучало требование от британского Национального Олимпийского комитета об исключении

представителей германского Национального Олимпийского комитета из состава МОК. МОК отклонил эту инициативу, так как Кубертен был уверен в том, что Игры 1916 г. еще могут состояться в Берлине. Да и НОК Германской империи не хотел отмены Игр. Даже после ноябрьского заседания МОК в Лионе, где была озвучена идея об отмене Игр в Берлине НОК Германской Империи сообщил в МОК, что Игры обязательно будут проведены, но в них смогут принять участие только страны – союзники Германии в войне и нейтральные государства.

Тем не менее новые Игры состоялись только в 1920 году в Антверпене. Это выбор был обоснован именно политическими вопросами. Первые Игры 1896 года в Афинах были продолжением Олимпиад античности. Вторые Игры 1900 опирались на экономические вопросы – их провели в Париже одновременно с Всемирной выставкой. Сделано это было для того, чтобы привлечь большее количество зрителей.

В связи с Играми в Антверпене возникла еще и такая проблема – допускать ли Германию к участию в Играх. Если исходить из текста Олимпийской хартии, у МОК не было причин запретить спортсменам из Веймарской республики (страны, которая появилась на развалинах Германской империи) участвовать в соревнованиях. Но проблема заключалась в том, что большая часть членов МОК были из тех стран, которые воевали против Германии в мировой войне. А согласно 231 статье Версальского договора именно Германия со своими союзниками была виновата в войне и связанных с нею потерями. В Лигу Наций, которая была создана после войны, ни Германия, ни Австрия не были приняты. Возникает вопрос – должен ли Международный олимпийский комитет ориентироваться на данное политическое решение?

Присутствию России на Играх тоже помешал политический вопрос. После прихода к власти в России в 1917 году большевиков князь Урусов, который оставался членом МОК и после революции, предлагал, чтобы в Играх участвовали две команды из России: советская из РСФСР и эмигрантская (из тех русских, которые обосновались за границей).

Это предложение отклонили по «административным» причинам», но в любом случае даже при положительном решении МОК участие советских спортсменов в таком международном мероприятии, да еще вместе с представителями «западного капитализма» не соответствовало идеологии большевиков. Одной из причин, в частности, был состав членов МОК – членство имело социальный ценз, что было неприемлемо для советской идеологии. Надо сказать, что как ответ на «буржуйские» Игры в Советском Союзе проходили свои крупные спортивные праздники, причем вполне успешно, – спартакиады народов СССР. Первая Всесоюзная спартакиада состоялась в 1928 году.

Самыми одиозными Играми стали Олимпийские игры в Берлине 1936 года. 20 лет Германия ждала этих игр. В 1931 году ею была подана заявка на право принимать у себя эту Олимпиаду. Но в 1933 году к власти в стране пришел Гитлер, который стал проводить политику дискриминации определенных групп населения, что не могло не вызвать негативного отношения к этому явлению всех нормальных людей, в частности, членов МОК. Тем не менее Игры состоялись. Ключевую роль в этом сыграл на том момент уже экс-глава МОК Кубертен. Он совершил ревизионную поездку в Берлин и пришел в восторг от увиденного. Он даже предложил впредь все игры проводить только в Берлине. Немцы, конечно, постарались. Заверения барона обнадежили спортивный мир. Мероприятия Германии по созданию праздника были совершенно грандиозными. Впервые в истории на Олимпиаду были сделаны колоссальные вложения государственных денег. На время проведения Игр Гитлер санкционировал временное смягчение антиеврейской политики (при этом были даже убраны знаки, запрещающие евреям появляться в общественных местах). Нацисты использовали проведение Олимпийских игр в Берлине как мощную пропагандистскую кампанию своей идеологии. Соревнования посетили около четырех миллионов иностранцев. В Играх приняли участие 4066 спортсменов из 49 стран (самое большое количество стран и участников на тот момент). За их вы-

ступлениями впервые можно было следить по телевидению. Оргкомитет установил 25 экранов на главных улицах и площадях Берлина.

На этих играх были учтены и традиции Олимпиад древнего мира. Например, призерам вручали, помимо медалей, лавровый венок и оливковую ветвь. Перед началом Игр впервые состоялась эстафета олимпийского огня и парад спортсменов. Кульминация произошла во время приветствия греческой делегации. Флаг страны нес победитель марафона 1896 года Спиридон Луи.

Документальные хроники показывают, что, приветствуя ложу, где присутствовали первые лица третьего рейха, спортсмены всех стран поднимали руку в нацистском приветствии. После Второй мировой войны, в 1952 году, МОК принес извинения за решение, принятое в 1932 году.

Домашние трибуны помогли команде Германии взять наибольшее количество золотых медалей и возглавить итоговый зачет (кстати, первыми подсчитывать количество медалей стали все-таки американцы). На Олимпиаде случилось и яркое событие, которое, как отмечали современники, привело в бешенство Гитлера. Американец Джесси Оуэнс выиграл четыре золотые медали в легкой атлетике. Одна проблема – он был темнокожим, а идеологи третьего рейха хотели показать этими Играми превосходство арийской расы².

Советский Союз в этой Олимпиаде участия не принимал. Впервые на Олимпийских играх наша страна появилась в 1952 году в Хельсинки и заняла второе место по количеству золотых медалей и в общекомандном зачете. Наблюдатели и эксперты отмечали, что эти Игры стали в первую очередь политическими соревнованиями. Соревновались две идеологии, две системы – социалистическая и капиталистическая.

Это было начало спортивно-политической гонки. В десяти последующих летних ОИ наша страна оказывалась на первом месте 6 раз, США – 4 раза. Конечно же, США не принимали участия в Московской Олимпиаде 1980 года, а Советский Союз – в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

Эту гонку двух геополитических противников всегда сопровождала пропаганда и контрпропаганда. Мы пытались доказать, что наши победы связаны с преимуществом социалистической социально-экономической системы. В США наши победы объясняли тоталитарностью советского режима. Правда, трудно себе представить, что угроза наказания заставит человека бежать быстрее, прыгать выше и т.д.³

Ареной политического соперничества может стать любой вид спорта, особенно этим прославились хоккейные матчи, прежде всего, между национальными командами СССР и Канады. Самым ярким примером этого противостояния может служить финальный матч сборных СССР и США по хоккею с шайбой на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 г. Выиграв у советской сборной со счетом 4:3, американская сборная назвала эту победу победой над Советским Союзом в холодной войне, связав ее с присутствием советских войск в Афганистане.

Конечно же, в современном мире спортивные победы в большом спорте становятся неотъемлемой частью политики, инструментом формирования позитивного имиджа государства, что является ярким примером использования спорта в политических целях. Имидж Олимпийских игр пытались подорвать не раз. И не всегда речь шла о пропаганде и контрпропаганде. Трагической стала история на Олимпийских Играх 1972 года в Мюнхене. Тогда террористы осуществили захват 11 израильских спортсменов прямо в олимпийской деревне. Никто из них не выжил. Понятно, что эти события стали шоком и для спортсменов, и для всего мирового сообщества, что нанесло сильнейший удар по имиджу Олимпийских игр. Всерьез обсуждался вопрос: надо ли продолжать Игры или досрочно их закрыть. Именно события в Мюнхене заставили обратить внимание на важнейшую проблему современных Игр – безопасность. Ведь в ходе анализа событий выяснилось, что террористы абсолютно беспрепятственно попали в здание, где жили спортсмены.

² Смирнов П.Г. Олимпийская триада: от античности до современности: (историко-социальное исследование): монография / П. Г. Смирнов, А. А. Бабина, М. Г. Шаргина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет". - Тюмень: ТИУ, 2021. - 178 с. С.101.

³ Груздева П.О. Спорт высших достижений как фактор внешней политики современных государств: автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.04 / Груздева Полина Олеговна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. - Москва, 2019. - 30 с. С.19.

Решение бойкотировать Олимпийские Игры 1980 г. в Москве и 1984 г. в Лос-Анджелесе были чисто политическими. Американцы объявили бойкот по поводу ввода советских войск в Афганистан (правда, некоторые источники утверждают, что эту идею они стали обсуждать гораздо раньше)⁴. За такие политические решения расплачивались спортсмены, 80% из которых, по статистике участвует в Олимпиаде один раз в жизни. Олимпийское движение предполагает возможность выступления под олимпийским флагом, и иногда это единственный вариант участвовать в Олимпийских играх в случае политических бойкотов соревнований. В Москве под олимпийском флагом выступали Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франция и Швейцария⁵.

Официальной причиной отказа Советского Союза принять участие была неуверенность наших официальных лиц в должной организации безопасности спортсменов и сопровождающих лиц.

Олимпийские Игры необходимо рассматривать не только как спортивные соревнования, но и как крупный международный форум, который превосходит по своим масштабам форумы Организации Объединенных Наций: в то время как в ООН входит 193 государства и Ватикан, число Национальных олимпийских комитетов (НОК), по данным официального сайта Олимпийского движения (www.olympic.org), достигает 206.

Во время контактов на Играх вступает в действие «Мягкая сила», скрытая, которая позволяет влиять на мнения и решения других государств не насильственным путем, без каких-либо нападок и угроз. В случае успешного проведения Олимпиады, посредством СМИ политическая и экономическая привлекательность страны-хозяйки многократно возрастает. Всё больше стран начинают тесно сотрудничать по разным направлениям. Подписываются множество экономических соглашений и вносятся

крупные вложения по развитию экономических проектов. Как пример, можно привести XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года и XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане 2018 года, которые продемонстрировали миру Россию и Южную Корею как страны, способные на высоком уровне организовать Игры такого масштаба, страны с развитой экономикой.

Важной составляющей современного спортивно-политического процесса являются санкции против России. Основная черта санкций заключается в их политической природе. Их ключевые участники – государства, которые используют санкции для достижения своих целей в конфликтной ситуации⁶.

К числу санкций можно отнести ситуацию, когда на основе недоказанных обвинений от участия в Паралимпийских играх в Рио -де-Жанейро отстраняют наших спортсменов. Совершенно очевидно, что кампания против российских спортсменов началась задолго до событий 2014 г., ставшей «официальным» поводом усиления антироссийских настроений. Ей предшествовала грязная информационная кампания против Олимпиады в Сочи, которая не утихала на протяжении всего периода подготовки к играм⁷. И до этого было немало конфликтных ситуаций в отдельных видах спорта, связанных с откровенным засуживанием российских спортсменов (например, скандал с нашими фигуристами на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 г.). Современники помнят, как засудили А. Немова на Олимпийских Играх в Афинах-2004, где Немов, приехавший на свой последний в карьере старт, сенсационно и со скандалом остался без медали, хотя у него была потрясающая программа. Зал настолько негодовал из-за этого судейства, что не давал выступить следующему гимнасту. Именно Немов вышел на помост и жестами попросил зрителей успокоиться, поблагодарил болельщиков за поддержку. Наш протест на эти действия даже не рассматривался⁸. Таким же образом

⁴ Орлов И.Б., Попов А.Д. Олимпийский переполох: забытая советская модернизация: монография. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 472 с. С. 349

⁵ Там же, с. 270.

⁶ Тимофеев И.Н. Политика санкций в меняющемся мире: теоретическая рефлексия. //Полит. Политические исследования. 2023. № 2. С. 103-119.

⁷ Глазатов А. В. Спорт высших достижений как инструмент политики формирования позитивного имиджа государства: отечественный опыт и перспективы: автореферат

дис. ... кандидата политических наук: 23.00.04 / Глазатов Артем Валерьевич; [Место защиты: «ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»]. - Москва, 2018. - 27 с. С. 4.

⁸ Столяров В. И. Спорт вне политики и в мире политики: монография / В. И. Столяров. - Москва: РУСАИНС, 2020. - 288, [1] с. С. 198.

гимнаст Д. Аблязин не получил золото на Играх Токио-2022 (которые проходили в 2021 году).

В случае с Немовым мы видим такой посыл – спорт, в том числе и большой, воспитывает чувство патриотизма и сплоченности нации.

Спортивные соревнования являются платформой для демонстрации и пропаганды определенных ценностей и идеалов.

Для наших геополитических противников совершенно естественно, что таких российских спортсменов, которые выступают носителями наших цивилизационных ценностей, необходимо исключить из сферы международного спорта, как субъектов, подрывающих эту систему. В этой связи следует сказать, что одним из мощных инструментов для эффективного выдавливания российских спортсменов из сферы международного спорта являются пропагандистские методы, которые заинтересованные акторы применяют для сдерживания потенциальных конкурентов.

Россия сегодня является цивилизационным вызовом западной модели с её претензиями на универсализм. Наша ценностная модель с приоритетом духовного начала, включающая в себя понятия мужества, высшей цели, культурной самобытности и отстаивающая принципы справедливости, права и государственного суверенитета в международных отношениях, является реальной альтернативой западным ценностям. Российские спортсмены являются носителями этих ценностей. А. Загитова и Е. Медведева, сражались не за медали, а за честь страны и своего флага и не только на спортивном поле, но также и на дипломатическом. Ярким примером этого служит выступление Евгении Медведевой с речью по защите российских спортсменов перед исполкомом Международного олимпийского комитета.

Противостояние XXI века – это конкуренция за сознание человека, войны смыслов и войны идей. В этих условиях война и приобретает характер гибридной, то есть когда враждебная сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а сосредотачивается на подавлении оппонента путем скрытых действий. Исследователи отмечают, что международный спорт, к которому относятся Олимпийские игры, давно стали инструментом гибридной войны против России, в частности, информационные атаки на российских спортсменов являются частью психологического воздействия, которые направлены на разрушение идентичности нации⁹. Мы пока противостояем этому вторжению, в частности, благодаря действиям наших олимпийцев.

В состав Государственной Думы восьмого созыва входят спортсмены, прославившие страну, в честь победы которых на весь мир звучал гимн Советского Союза/ России. Вот их имена – С. Журова, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту; И. Роднина, Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию; А. Карпов, Экс-чемпион мира по шахматам; А. Таймазов, Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе;

С. Чепиков, Двукратный олимпийский чемпион по биатлону; В. Третьяк, Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею; В. Фетисов, Двукратный олимпийский чемпион по хоккею¹⁰.

Такие, и конкретно эти люди формируют позитивный имидж страны, чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма. Вообще патриотизм является главным мотиватором деятельности спортсменов на играх. А толчком для формирования патриотического сознания могут быть самые разные события, и наши победы в большом спорте – самые явные¹¹.

Список источников

1. Волков А. В. Международный спорт – инструмент гибридной войны против России // Сборник научных трудов участников VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием Под редакцией И.В. Ильина. — М. 2019. С. 82-85.

2. Глазатов А. В. Спорт высших достижений как инструмент политики формирования позитивного имиджа государства: отечественный опыт и перспективы: автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.04 /

⁹ Волков А. В. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТ – ИНСТРУМЕНТ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ // Сборник научных трудов участников VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Под редакцией И.В. Ильина. — М. 2019. 82-85.

¹⁰ <http://duma.gov.ru/> (время обращения 30 июня 2023 года).

¹¹ Предбанникова О.И. Туризм как точка роста патриотического сознания // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса - Том 17, № 1, 2023. стр. 81-88.

Глазатов Артем Валерьевич; [Место защиты: «ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»]. - Москва, 2018. - 27 с.

3. Груздева П.О. Спорт высших достижений как фактор внешней политики современных государств: автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.04 / Груздева Полина Олеговна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. - Москва, 2019. - 30 с.

4. Орлов И.Б., Попов А.Д. Олимпийский переполох: забытая советская модернизация: монография. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 472 с.

5. Предбанникова О.И. Туризм как точка роста патриотического сознания // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса - Том 17, № 1, 2023. стр. 81-88.

6. Смирнов П.Г. Олимпийская триада: от античности до современности: (историко-социальное исследование): монография / П. Г. Смирнов, А. А. Бабина, М. Г. Шаргина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет". - Тюмень: ТИУ, 2021. - 178 с.

7. Социальная трансформация олимпизма с позиции исторического анализа / А. А. Передельский, А. А. Мамедов, В. В. Кортунов [и др.] // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 3. – С. 112-114.

8. Столяров В. И. Спорт вне политики и в мире политики: монография / В. И. Столяров. - Москва: РУ-САЙНС, 2020. - 288, [1] с.

9. Тимофеев И.Н. Политика санкций в меняющемся мире: теоретическая рефлексия. // Полис. Политические исследования. 2023. № 2. С. 103-119.

10. <http://duma.gov.ru/> (время обращения 30 июня 2023 года).

References

1. Volkov, A. V. (2019). *Mezhdunarodnyi sport – instrument gibridnoi voyny protiv Rossii* [International sport is a tool of hybrid war against Russia]. *Aktualnye problemy globalnykh issledovaniy: Rossiia v globaliziruiushchemsya mire* [Current problems of global research: Russia in a globalizing world]: Proceedings of Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Moscow: Interregional Social Organization for Assistance of Studying and Promotion the Scientific Heritage of N.D. Kondratieff, 82-85. (In Russ.).

2. Glazatov, A.V. (2018). *Sport vysshikh dostizhenii kak instrument politiki formirovaniia pozitivnogo imidzha gosudarstva: otechestvennyi opyt i perspektivy* [Sport of the highest achievements as a policy tool for the formation of a positive image of the state: domestic experience and prospects]: Candidate of Political Sciences' thesis. Moscow. (In Russ.).

3. Gruzdeva, P.O. (2019). *Sport vysshikh dostizhenii kak faktor vneshnei politiki sovremennykh gosudarstv* [Sport of the highest achievements as a factor of the foreign policy of modern states]: Candidate of Political Sciences' thesis. Moscow. (In Russ.).

4. Orlov, I.B., Popov, A.D. (2020). *Olimpiiskii perepolokh: zabytaia sovetskaia modernizatsiia* [Olympic commotion: the forgotten Soviet modernization]: a monograph. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. (In Russ.).

5. Predbannikova, O.I. (2023). *Turizm kak tochka rosta patrioticheskogo soznaniia* [Tourism as a point of growth of patriotic consciousness]. *Vestnik Assotciatsii vuzov turizma i servisa* [Universities for Tourism and Service Association Bulletin], 17 (1), 81-88 (In Russ.).

6. Smirnov, P.G., Babina, A.A., & Shargina, M.G. (2021). *Olimpiiskaia triada: ot antichnosti do sovremennosti: (istoriko-sotsialnoe issledovanie)* [The Olympic Triad: from antiquity to modernity: (historical and social research)]: a monograph. Tyumen: Tyumen Industrial University. (In Russ.).

7. Peredelsky, A.A., Mammadov, A.A., & Kortunov, V. V. et al. (2023). *Sotsialnaia transformatsiia olimpizma s pozitsii istoricheskogo analiza* [Social transformation of Olympism from the position of historical analysis]. *Teoriia i praktika fizicheskoi kultury* [Theory and practice of physical culture], 3, 112-114. (In Russ.).

8. Stolyarov, V. I. (2020). *Sport vne politiki i v mire politiki* [Sport outside politics and in the world of politics]: a monograph. Moscow: RU-SCIENCE. (In Russ.).

9. Timofeev, I.N. (2023). *Politika sanktsii v meniaiushchemsya mire: teoreticheskaia refleksiiia* [Policy of sanctions in a changing world: theoretical reflection]. *Polis. Politicheskie issledovaniia* [Polis. Political Studies], 2, 103-119. (In Russ.).

10. *Gosudarstvennaia Duma Federalnogo Sobraniia Rossiiskoi Federatsii* [State Duma of Federal Assembly of the Russian Federation]. URL: <http://duma.gov.ru/> (Accessed on June 30, 2023). (In Russ.).